

KO‘P O‘ZGARUVCHILI FUNKSIYA VA UNING LIMITI

Dushaboyev Olimjon Nazarovich

Guliston davlat universiteti dotsenti

Aknazarova Roza Karribay qizi

Guliston davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko‘p o‘zgaruvchili funksiya tushunchasi va uning limiti haqidagi teoremlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: to‘plam, funksiya, ko‘p o‘zgaruvchili funksiya, murakkab funksiya, Koshi teoremasi, R^m fazo.

Faraz qilaylik, biror R^m fazoda E to‘plam berilgan bo‘lsin.

1-ta’rif. Agar E to‘plamdagi har bir $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ nuqtaga biror f qoidaga ko‘ra bitta haqiqiy u son mos qo‘yilgan bo‘lsa, E to‘plamda ko‘p o‘zgaruvchili (m ta o‘zgaruvchili) funksiya berilgan (aniqlangan) deyiladi. Va u quyidagi ko‘rinishda

$$f : x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \rightarrow u \text{ yoki } u = f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$$

$$(x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in R^m, u \in R)$$

yoziladi. Bunda E funksiyaning berilish (aniqlanish) to‘plami, $x_1, x_2, \dots, x_m$ lar (erkli o‘zgaruvchilar) funksiya argumentlari, u esa $x_1, x_2, \dots, x_m$ larning funksiyasi deyiladi[1,B.23].

Masalan, f - har bir

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in M,$$

$$M = \{x \in R^m : \rho(x, 0) \leq 1\}$$

nuqtaga ushbu

$$(x_1, x_2, \dots, x_m) \rightarrow \sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_m^2}$$

qoida bilan bitta haqiqiy u sonini mos qo‘ysin. Bu holda $M \subset R^m$ to‘plamda aniqlangan

$$u = \sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_m^2}$$

funksiya hosil bo‘ladi.

Aytaylik, $u = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funktsiya $E \subset R^m$ to‘plamda berilgan bo‘lsin.

$x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0) \in E$ nuqtaga mos keluvchi u_0 son $u = f(x)$ funktsiyaning x^0 nuqtadagi xususiy qiymati deyiladi: $u_0 = f(x^0)$.

Berilgan funktsiyaning barcha xususiy qiymatlaridan iborat ushbu

$$\{u = f(x) : x \in E\} \quad (1)$$

sonlar to‘plam $u = f(x)$ funktsiya qiymatlari to‘plami deyiladi. Agar (1) to‘plam chegaralangan bo‘lsa, $u = f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funktsiya E to‘plamda chegaralangan deyiladi.

R^{m+1} fazodagi ushbu

$$\{(x, f(x)) : x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in R^m, f(x) \in R\}$$

to‘plam ko‘p o‘zgaruvchili $u = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funktsiyaning grafigi deyiladi.

Faraz qilaylik, yuqorida qaralayotgan $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funktsiyada

$$x_1 = \varphi_1(t) = \varphi_1(t_1, t_2, \dots, t_k),$$

$$x_2 = \varphi_2(t) = \varphi_2(t_1, t_2, \dots, t_k),$$

.....

$$x_m = \varphi_m(t) = \varphi_m(t_1, t_2, \dots, t_k),$$

bo‘lsin, bunda $\varphi_i(t)$ funktsiya ($i = 1, 2, \dots, m$) $T \subset R^k$ to‘plamda aniqlangan bo‘lib, $t = (t_1, t_2, \dots, t_k) \in T$ bo‘lganda unga mos $x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in E$ bo‘lsin. Natijada

$$f(x(t)) = f(\varphi_1(t_1, \dots, t_k), \varphi_2(t_1, \dots, t_k), \dots, \varphi_m(t_1, \dots, t_k)) = F(t_1, t_2, \dots, t_k)$$

funksiya hosil bo‘ladi. Uni murakkab funktsiya deyiladi.

Murakkab funktsiya limitining mavjudligi. Faraz qilaylik,

$f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funktsiya $E \subset R^m$ to‘plamda berilgan bo‘lib,

$x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0) \in R^m$ nuqta E to‘plamning limit nuqtasi bo‘lsin.

Koshi teoremasi. $f(x)$ funktsiya x^0 nuqtada limitga ega bo‘lishi uchun $\forall \varepsilon > 0$ son olinganda ham shunday $\delta > 0$ son topilib,

$$\forall x' \in E \cap (U_\delta(x^0) \setminus \{x^0\}), \quad \forall x'' \in E \cap (U_\delta(x^0) \setminus \{x^0\})$$

nuqtalarda

$$|f(x'') - f(x')| < \varepsilon$$

tengsizlikning bajarilishi zarur va etarli[1,B.48].

2-teorema. Agar

1) $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ da $f(x, y)$ funktsiyaning limiti (karrali limiti) mavjud va

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A,$$

2) har bir tayinlangan x da

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(x) \quad (2)$$

mavjud bo'lsa, u holda

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$$

takroriy limit mavjud va

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = A$$

bo'ladi.

3-teorema. Agar

1) $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ da $f(x, y)$ funktsiyaning karrali limiti mavjud va

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A,$$

2) har bir tayinlangan y da

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \phi(y)$$

mavjud bo'lsa, u holda takroriy limit mavjud va

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = A$$

bo'ladi[2,B.35].

Ishning asosiy natijasi quyidagicha: Agar $f(x, y)$ funktsiya uchun bir vaqtda yuqoridagi 2,3-teoremlarning shartlari bajarilsa, u holda

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$$

bo‘ladi.

Adabiyotlar:

1. Azlarov T., Mansurov H. Matematik analiz, 2-tom, Toshkent, «O‘zbekiston», 1994,1995.
2. Xudoyberganov G., Varisov A., Mansurov H., Shoimqulov B. Matematik analiz, 3-qism, Toshkent, «O‘zMU», 2006.
3. Sa’dullaev A., Mansurov H., Xudoyberganov G., Varisov A., G’ulomov R. Matematik analiz kursidan misol va masalalar to‘plami, 2-tom, Toshkent, «O‘zbekiston», 1993, 1996.